

ҚОРА-ОЛА ЗОТЛИ ГОЛШТИНЛАШТИРИЛГАН СИГИРЛАРНИНГ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ ТАЪСИРИ

¹Досмухамедова М.Х., ²Донаев Х., ³Каримқулов Р., ⁴Ахмадов Ш.

¹Тошкент давлат аграр университети профессори, к.-х.ф.д.

²Тошкент давлат аграр университети доцент к.ф.ф.д.(PhD)

³Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчи

⁴Тошкент давлат аграр университети Зооинженерия йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437385>

Аннотация. Мақолада келтирилган маълумотлар голштинлаштирилган қора-ола зотли биринчи ва иккинчи туғим соғин сигирларни маҳсулдорлик кўрсаткичларини юқори меъёрда оширишда, сигирларни тўйимли озуқалар билан озиқлантириш сут миқдорига ва унинг сифатига ижобий таъсир кўрсатади. Сигирларнинг норма рационини барча керакли тўйимли моддалар билан тенглаштирилган ва тўла қийматли бўлиши талаб этилади. Сигирларни юқори меъёрдаги тўйимли озиқлантиришга ўтилганда сут миқдори кўтарилади ва унинг сифати яхшиланади.

Калит сўзлари: қорамолчилик, сутдор қорамолчилик, сигир, тана, гунажин, пода таркиби, бугоз, қисир, соғин сигир, сут ишлаб чиқариш, сервис даври, озуқа меъёри ва рациони, лактация.

Аннотация. Представленные в статье сведения показывают, что кормление коров питательными кормами положительно влияет на количество и качество молока, одновременно повышая продуктивность голштинизированных дойных коров первого и второго лактации. Требуется, чтобы стандартный рацион коров был сбалансированным и полным всех необходимых питательных веществ. При переводе коров на качественное питание увеличилось количество молока и улучшилось его качество.

Ключевые слова: скотоводство, молочное скотоводство, коровы, туши, телочки, состав стада, коровы, телки, молочные коровы, надои молока, сервис-период, нормы и рационы кормов, лактация.

Annotation. The information presented in the article shows that feeding cows with nutritious feed has a positive effect on the quantity and quality of milk, while simultaneously increasing the productivity of Holsteinized dairy cows of the first and second lactation. It is required that a standard cow diet be balanced and full of all essential nutrients. When cows were switched to high-quality nutrition, the quantity of milk increased and its quality improved.

Keywords: cattle breeding, dairy farming, cows, carcasses, heifers, herd composition, cows, heifers, dairy cows, milk yield, service period, feed standards and rations, lactation.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистонда мустақиллик йиллардан буён қатор наслчилик хўжаликларида қора-ола зотли қорамоллар голштин зотли буқалар билан чатиштирилиб келинмоқда. Бу тадбирлар кўпчилик хўжаликларда озиқлантириш меъёрлари инобатга олинган ҳолда режали амалга оширилиб ижобий натижаларга эришилмоқда. Лекин баъзи хўжаликларда озиқлантириш меъёри (4000 озуқа бирлигидан) талабга жавоб бермаган хўжаликларда ҳеч қандай ижобий натижалар бергани йўқ, чунки дурагай моллар алоҳида озиқлантириш ва сақлаш шароитларини талаб этади [1; 2].

Республиканинг етук наслчилик хўжаликларида ўстирилган голштинлаштирилган I ва II-бўғин сигирларнинг озиклантириш ва сақлаш шароитларини таҳлил қилиш, тана тузилиш хусусиятлари, сут маҳсулдорлиги ва сутнинг сифати, елиннинг морфофункционал хусусиятлари, уларнинг айрим биологик хусусиятлари, озуқага сут билан жавоб бериш ҳамда сут ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлиги махсус тадқиқотларда етарлича аниқланмаган. Шу боис I ва II-бўғин голштинлаштирилган қора-ола зотли сигирларнинг наслчилик фермер хўжалиги шароитида хўжалик учун фойдали белгилари, сут маҳсулдорлиги, сутнинг сифати ва ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини ўрганиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этиб, юқори маҳсулдор завод типидagi моллар подасини яратиш долзарб ҳисобланади.

Сут ва сут маҳсулотлари инсон учун ва айниқса, ёш болалар, қариялар ҳамда ошқозон-ичак касаллигига дучор бўлган беморларга зарур озик-овқат ҳисобланади. Шифокорлар ёш болаларга, қариларга ҳамда беморларга сут ва сут маҳсулотлари тасия қилишади. Сут таркибига кирувчи оксил, ёғ, фермент, витамин ва минерал моддалар ўзларининг тўйимлилик даражаси ва енгил ҳазм бўлиши билан бошқа озуқалардан устун туради.

Чорвачилик фермер хўжаликларида ем-хашак етиштирадиган майдонлар қонунда белгиланган, озуқабоп экинлар ҳосилдорлигини 75-80 ц озуқа бирлигига етказиш ҳамда ушбу муаммоларни ечими ҳозиргига нисбатан сигирлардан 1,5 баробар кўп бузоқ (100 сигирга 85-90 бош), 1,5-2 баравар кўп сут (3500-4500 кг) олиш, ёш молларнинг ўртача кунлик вазн ўсишини 2,0-2,5 бараварга (600-800 г) ошириш имконини беради [3; 4].

Сут йўналишидаги қорамоллар ўзаро бир-биридан сут маҳсулдорлиги бўйича фарқ қилади. Сигирлар маҳсулдорлиги кўпинча уларнинг зотига, озиклантириш меъёри ва тури, сақлаш ва парваришlash шароитларига боғлиқ бўлади. Ҳаттоки, бир хил шароитда боқилаётган бир хил зотга мансуб бўлган сигирлар ҳам маҳсулдорлиги билан бир-биридан фарқланади. Бундай фарқланишни сигирларнинг индивидуал, яъни ўзига хос бўлган хусусиятлари ҳамда ирсий омиллари билан тушинтириш мумкин. Сутнинг кимёвий таркиби ва тўйимлиги юқоридаги келтирилган кўпчилик омилларга боғлиқ бўлиб, ҳар хил зотларда ўзига хос равишда ўтади [5; 6; 7].

Сигирлар хўжалиқда Исроил технологияси бўйича сақланади. Сигирлар боғланмасдан, очиқ айвонлар ва яйраш майдонларида сақланади. Енгил типдаги биноларда фақат қиш даврида полиэтилен плёнкалар ёрдамида ўраб қўйилади. Ҳар бош сигир учун айвон тагида 3 м³, яйраш майдонида 15 м² майдон ажратилган бўлиб, айвон тагида сигирлар учун юмшоқ жойлар ташкил қилинган. Енгил типли бинолар тагида озиклантириш столи ташкил қилинган, бир сигирга 1,2 озуқа столи ажратилган. Озуқалар озуқа цехида тайёрланиб миксерда ем билан обдон аралаштирилиб кунига бир марта тарқатилади, қиш ва ёз даврида бир хил рационда озиклантирилади. Сигирларни суғориш новлари ёрдамида амалга оширилади. Сигирларга барда ичиришда ҳам шу сув новларидан фойдаланилади.

Сигирлар бошвоқсиз сақланиб, соғиш майдонларига ҳайдаб келинади, улар навбат билан соғиш жойларига киради, сут автомат равишда компьютерда ўлчанади. Соғиб олинган сут қувурлар орқали сут сақлагич- совутгичларда сақланади. Сут бу ерда 6-10⁰С ҳароратда сақланиб, керак вақтда харидорлар томонидан олиб кетилади.

Сут соғишни ташкил қилишда сигирларнинг сут маҳсулдорлиги, елин шакли ва сут бериш хусусиятларига қараб гуруҳларга бўлинмаган. Шунинг учун бу соҳада танлаш ишлари олиб борилиб сигирларнинг сут маҳсулдорлигига қараб озиклантириш ва соғишни ташкил қилиш талаб этилади. Сигирларнинг сут маҳсулдорлиги уларнинг зоти, зотдорлиги,

ёши, биринчи қочириш ёши, вазни, лактация даврида озиклантириш ,сақлаш, соғиш ва бошқа омиллар таъсир қилади. Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини биринчи ўринни озиклантириш эгаллайди, шунга кўра сизирларнинг сут маҳсулдорлигининг 60 фойизи озиклантиришга, қолган 40 фоиз эса қолган омилларга тааллуқли.

Сизирларни юқори меъёрда ва тўйимли озуқалар билан озиклантириш сут миқдорига ва унинг сифатига ижобий таъсир кўрсатади. Сизирларнинг рационни барча керакли тўйимли моддалар бўйича тенглаштирилган ва тўла қийматли бўлиши талаб этилади. Соғин сизирлар озуқа рационидан кўп миқдорда юқори сифатли бўлган дағал ва ширали озуқаларни истеъмол қилиши лозим. Чунки бу озуқалар ошқозон-ичак тизимининг меъёрда ишлашига ва сифатли сут ҳосил бўлишига имкон беради. Агарда сизир сифатсиз озуқалар билан паст меъёрда озиклантирилса, у ҳолда сут таркибида қуруқ моддалар, ёғ ва оқсил миқдори камайиб кетади. Юқори меъёрдаги тўйимли озиклантиришга ўтилганда сут миқдори кўтарилади ва унинг сифати яхшиланади.

Рациондаги озуқаларнинг тўйимли таркиби сутнинг сифатига ижобий таъсир кўрсатади. Рационда пичан миқдори камайтирилганда сутнинг ёғлилиги камайиб кетади. Юқори сифатли, осон ҳазм бўлувчи карбон сувлари ва оқсилга бой бўлган пиво ачитқилари (барда) кўшиб берилса, ёғ миқдорининг кўтарилишига ижобий таъсир кўрсатади.

Озуқалар таркибида минерал моддалар кам бўлганида уларнинг миқдори кўшимча озуқалар ҳисобига тўлдирилганда сутнинг миқдори ва унинг ёғлилиги кўтарилади. Жумладан, йод, рух, коблт ва бошқа айрим микроэлементлар сутнинг кўпайишига, ёғ миқдорини кўтарилишига кучли таъсир кўрсатади. Кунига Е витамини эритмасидан 2 мл миқдорида рационга кўшиб берилса, сутдаги пасайиб кетган ёғ миқдори кўтарилади. Сизирлар қишки рационидан ёзги рационга ўтказилганда ва фақат кўк озуқалар билан озиклантирилганда қуруқ моддалар миқдорининг кескин камайиши натижасида сутнинг ёғлилиги пасаяди.

Бундай салбий ҳолатнинг олдини олиш учун сизирлар ёзги рационни таркибига, албатта, беда пичани кўшиб қуруқ моддалар миқдорини меъёрлар даражасига кўтариш даркор. Рационга беда пичани кўшилса ёғ билан бирга оқсил миқдори ҳам кўтарилади. Сутдан чиққан сизирларни дам олиш даврида юқори меъёрда ва тўйимли озуқалар билан боқиш сут, ёғ ва оқсил миқдорини кўтаради. Сизирлар тўғри озиклантирилганда ёздагина эмас, балки қишда ҳам кўп ва сифатли сут беради. Сизирларни меъёрларда озиклантиришига самарали ҳисобланади.

Озуқа меъёри турли вазн, ёш, маҳсулдорлик ва физиологик ҳолатига қараб қанча тўйимли моддалар берилишини белгилайди. Сизирларнинг тўйимли моддаларга талаби ва озуқалар тўйимлилигига қараб озиклантириш меъёри ва рационлар тузилади. Меъёр сизирларнинг суткадаги тўйимли моддаларга бўлган талаби, рацион эса ҳайвоннинг тўйимли моддаларга бўлган талабини кондириш учун бир суткада бериладиган озуқалар тури ва миқдори демакдир. Олдин меъёр аниқланиб унинг асосида рацион тузилади. Масалан, 1 озиқа бирлигида соғин сизирлар рационидан 100-110 г ҳазмланувчи протеин, буғоз сизирлар рационидан 120 г, кальций 1 озиқа бирлигида 6,5-7,0 ва 10-12 г, фосфор 4,5-5,0 ва 6,0-7,0 г, каротин 40-50 мг, ош тузи 7,0-7,5 бўлиши керак.

Озуқа меъёри ва рацион тузиш учун қуйидаги маълумотлар керак: сизирнинг тирик вазни, суткалик сут маҳсулдорлиги, ёши, физиологик ҳолати, семизлиги, суткалик тўйимли моддаларга талаб ва хўжаликдаги мавжуд озуқалар. 100 кг тирик вазнга қуйидагича дағал озуқалар берилди, ширали озуқалар берилмаса 3,0-3,5 кг, 10-12 кг ширали озуқа берилса

2,5-3,0 кг, 15-20 кг ширали озуқа берилса 2,0-2,5, 25-30 кг ширали озуқа берилса 1,5-2,0 кг, рационлар иложи борича хўжаликда етиштирилган озуқалардан тузилиши тавсия этилади.

Серсут сигирлар ўртача маҳсулдорликдаги сигирларга нисбатан сероб ва тўлақиматли озиқлантиришни талаб этади. Суткасига 10 кг сут берадиган сигир сути билан 330 г оксил, 380 г ёғ, 475 г шакар, 14 г кальций, 11 г фосфор ва 5,5 г ош тузи чиқаради. 500 кг вазндаги суткасига 12-16 кг сут берадиган сигир 10,5-12,5 озиқа бирлиги истеъмол қилиб, унда 1000-1500 г ҳазмлланувчи протеин, 70-100 г кальций, 55-80 г фосфор, 40-80 г ош тузи, 150-175 мг каротин ёки 1 кг сутга 25 мг тўғри келади.

Ўртача сутдорликдаги сигирлардан қўшимча 2-3 ва серсут сигирларда 3-5 кг сут кўпайтиришни назарда тутати. Агарда сигир туққанидан 12 кундан кейин 12 кг сут берса, рацион 14-15 кг сутга мос бўлиши керак, агарда 20 кг суткасига сут берса рацион 23-25 кг га мос тузилади.

Сигирларни озиқлантиришда ҳажмли озуқалар алоҳида ўрин тутати, улар янги ҳолда ёки тайёрланган-пичан силос, сенаж ҳолида ҳамда буғоз сигирларда 100 фоизгача, соғин сигирларда уларнинг сут маҳсулдорлигига қараб 15 фоизгача камайтирилиши мумкин. Сигирлар ҳажмли озуқаларни фақат маълум миқдорда истеъмол қилади. Фақат ҳажмли озуқалар истеъмол қилган сигирлар кам энергия қабул қилиб кам сут беради. 600 кг вазндаги сигир куруқ моддаларнинг 2/3 қисмини ҳажмли озуқалар эвазига ёки суткасига 15-18 кг истеъмол қилиши мумкин. Бир вегитация пайтида сигирлар дуккакли ўтларни бошоқли ўтларга нисбатан кўп истеъмол қилади. Тенглаштирилган рацион таркибидаги ҳажмли озуқалар сут ишлаб чиқариш керакли энергия ва протеинни ўз таркибида сақлайди.

Кўк озуқаларни сигирларга дуккаклиларни ғунчалаганда, бошоқлиларни эса бошоқлаганда едирган, маълум шу даврда куруқ модда энергияси, протеин, кальций ва фосфор юқори бўлади, улар уруғлаган пайтда юқоридаги кўрсаткичлар пасайиб, клетчатка миқдори кўпайиб боради. Озуқалар таркибида клетчатканинг кўпайиши, лигнин миқдорини ортишига сабаб бўлади. Лигнин ҳазм бўлмайди ҳамда 4 катта қорин микроблари томонидан клетчатканинг карбогидратларини ҳазмланишига путур еткази. Шунинг учун кўк ўтларни эрта едириш самаралироқ ҳисобланади. Маккажўхори ва окжўхорини дони сут-қатик бўлганда едириш ёки силос учун йиғиштириши улар таркибида юқори тўйимлиликни таъминлайди. Юқори муддатлардан бир кун ҳам кечикиб едириш сигирларнинг сут маҳсулдорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Лактациянинг эрта даврларида тўйимлилиги юқори, лактациянинг сўнги қисмида тўйимлилиги пастроқ ҳажмли озуқалардан фойдаланган маъкул. Дағал озуқалар сифатида пичандан ташқари, сомон ва поялардан фойдаланиш ҳам иқтисодий самара беради. Улар таркибида протеин кам бўлиб протеин кўп бўлган озуқалар берганда рационни клетчатка бўйича тенглаштириш имконини беради. Шу боисдан бундай озуқаларни қайта ишлаб, қўшимчалар билан едиришга тайёрлаш даркор.

Ем озуқалар сигирларни озиқлантиришда энергия манбаи бўлиб ҳисобланади, уларнинг таркибида клетчатка ниҳоятда кам бўлади. Ем озуқалар протиенга гоҳо сифат кўрсаткичига бой, гоҳо сифати паст бўлади. Буғдой дони 12 %, турли хил шротлар (пахта, кунгабоқар, соя) 50 % гача ҳом протеинга эга.

Юқори генетик салоҳиятга эга бўлган юқори маҳсулдор сигирлар энергия ва оксилга талаби юқори бўлади. Шу боисдан бу сигирларнинг энергия ва тўйимли моддаларга бўлган талабини фақат ўсимлик озуқалари ҳисобига қондириб бўлмайди. Ем озуқаларнинг

вазифаси рациондаги энергия ва оқсил тўйинтиришдан иборат. Жаҳонда энг серсут сигирларга бериладиган емнинг юқори чегараси 12-14 кг дан ортиб кетмаслиги керак.

Сигирларни озиклантиришда илдизмевалар рационнинг таркибий қисми бўлиб осон ҳазмланувчи углеводлар манбаи ҳисобланади, лекин уларда протеин камроқ бўлади (10 % дан кам). Кепак ем ҳажмли кўпайтириб, рационда клетчатка манбаи бўлиб, 14-17 % протеинга эга.

Сигирларнинг рациониди А, Д ва Е витаминлари инобатга олиниб талаб қондирилиши керак, шундан А витамини етишмаслиги аниқ сезилиши мумкин. В гуруҳ витаминлар, С ва К витаминларини рационга алоҳида киритиш шарт эмас, чунки улар катта қоринда унинг микрофлораси томонидан еталича синтез қилинади. Шу босдан хўжаликда бу масалага алоҳида эътибор қаратилади. Хўжаликда рационлар асосан маҳаллий озуқалар ҳисобига тузилди. Йил давомида рацион бир типли бўлиб, у пичан, сомон, силос, сенаж ва емдан ташкил топди.

Сигирларга бир типли рационлар тузилганда уларнинг биологик жиҳатдан мослиги, арзонлиги ва самарадорлиги инобатга олинди. Шунинг учун асосан рационга ҳажимдор ширали ва дағал озуқалар кўпроқ киритилган.

№	Озуқалар тури	Миқдори, кг	Озуқа бирлиги	Курук модда, кг	Алмашнувчи энергия, Мж	Ҳазмланувчи протеин, г	Клетчатка, г	Қанд, г	Кальций, г	Фосфор, г	Каротин, мг
1	Пичан	3	0,81	1,254	11,4	119,1	402,3	120	5,1	1,8	63
2	Сомон	3	0,66	2,646	16,2	36	1134	180	15,9	3,6	
3	Сенаж	10	2,5	4,260	35	475	1579	190	100	13	50
4	Силос	20	3,8	6,340	56	284	2204	120	28	8	240
5	Ем	4	3,6	3,488	42,4	461,6	312,8	224	21,2	34,8	
6	Барда	20	1,4	1,680	18	220		200	8,0	4,0	
7	Туз, г	100									
Жами:		х	12,77	19,66	179,0	1595,7	5632	1034	178,2	61,6	353

Рационнинг тўйимлилиқ бўйича дағал озуқалар 31 фоизни, ширали озуқалар 41 фоизни ширали ва қолган 28 фоизини ем ташкил этиб, ушбу нисбатни меъёрлар даражасида дейиш мумкин.

1-расм. Озуқалар тўйимлилиги

1 озуқа бирлигиди 1,54 кг курук модда бўлиши унинг тўйимли моддалар билан яхши тўйинганлигидан далолат беради. 1 озуқа бирлигидан 14,02 Мж алмашнувчи энергия, 124 г ҳазмланувчи протеин мавжуд бўлган.

2-жадвал. Лактация давомида озуқалар сарфи, кг

№	Озуқа турлари	I-гурух			II-гурух			III-гурух		
		Миқдори	Озуқа бирлиги	Ҳазмланувчи протеин	Миқдори	Озуқа бирлиги	Ҳазмланувчи протеин	Миқдори	Озуқа бирлиги	Ҳазмланувчи протеин
1	Беда пичани	1088	293,7	43,2	1091	294,5	43,3	1090	294,3	43,2
2	Сомон	1069	235,1	12,8	1075	236,5	12,9	1081	237,8	12,95
3	Сенаж	3650	912,5	173,4	3650	912,5	173,4	3650	912,5	173,4
4	Силос	7115	1358,5	801	7165	1361,3	101,7	7201	1368,2	102,2
5	Ем	1460	1314	168,5	1460	1314	168,5	1460	1314	168,5
6	Барда	3650	255,5	40,15	3650	255,5	40,15	3650	255,5	40,15
	Жами:		4369,3	539,05		4374,3	539,9		4382,5	540,4

Рационда қанд-протеин нисбати 0,7-1,0 бўлиб талаблар даражасида дейиш мумкин, рационда қанднинг етарли бўлиши ошқозонларда жонзотларнинг фаолиятини тўлиқ таъминлайди, натижада кўпроқ сирка кислотаси ҳосил бўлиб, сутнинг серёғ бўлишига ижобий таъар кўрсатади.

Бир типли рационда сигирларни озуқа цехларида озуқаларга обдон ишлов бериб едириш гуруҳлар орасида истеъмол қилиш даражасида қарайиб фарқ бўлмаслигини таъминлайди. Шунга қарамай юкори бўғин дуругай сигирлар озуқалардан самаралироқ фойдаланганлигининг гувоҳи бўламиз, ёки II-бўғин сигирлар I-бўғин сигирларга нисбатан 8,2 озуқа бирлиги кўпроқ истеъмол қилган.

Фойдаланилган адабиётлар руйҳати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4254-сонли Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 августдаги “Тошкент давлат аграр университети фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4421-сонли Қарори.
3. Досмухамедова М.Х. Турли голштин генотипли қора-оли зотли сигирларнинг исикқа чидамлилик ва сут маҳсулдорлигининг ўзаро боғлиқлиги. Зооветеринария журнали. 2008. №9. 30-31 б.
4. Досмухамедова М.Х., Носиров У.Н. Сигирларнинг сути тилида. Зооветеринария журнали. 2008. №3. 30-31.
5. Носиров У.Н., И.Мақсудов, М.Х.Досмухамедова Ўзбекистонда қорамолчилиқни ривожлантириш омиллари. Т. 2011. 196 б.
6. Goldman R. Sire analysts on Tour Frankreich.//Magazin Winter. 2002. p. 38.
7. Meinikmom H. Die-bullenmutter des Quartals.//Magazin Winter. 2002. p. 39.